

VICTIMELE STALINISMULUI AU FOST COMEMORATE LA ACADEMIA DE ȘTIINȚE A MOLDOVEI

The victims of stalinism were commemorated at the Academy of Sciences of Moldova

CZU:

DOI:

Liliana CONDRATICOVA

Dr. hab. în istorie, dr. hab. în studiul artelor
Secretar științific general al Academiei de Științe a Moldovei
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8735-3364>
E-mail: condraticova.asm@gmail.com

La 6 iulie, în Republica Moldova este marcată Ziua comemorării victimelor stalinismului. Pentru a consemna 75 de ani de la deportările staliniste din RSS Moldovenească în cadrul operațiunii «SUD» din 5-6 iulie 1949, Academia de Științe a Moldovei a organizat la 4 iulie 2024 manifestarea științifică „Memorii de neuitat: drama basarabenilor deportați în cadrul operațiunii «SUD» din 5-6 iulie 1949”. Evenimentul s-a desfășurat în format mixt, în parteneriat cu Muzeul Național de Istorie a Moldovei, Universitatea de Stat „Alec Russo” din Bălți, Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea de Stat „Bogdan-Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Institutul de Istorie „Nicolae Iorga” al Academiei Române, Muzeul Țării Crișurilor Oradea, Asociația Istoricilor din Republica Moldova „Alexandru Moșanu”. Agenda evenimentului a inclus discuții în cadrul Mesei rotunde, lansarea volumului de studii despre deportările din 1949, precum și expoziția reproducerilor lucrărilor bijutierului Alexei Marco¹.

La dezbateri au participat acad. Ion Tighineanu, mem. cor. al AȘM Ion Hadârcă² și dr. hab. Liliana Condraticova (Academia de Științe a Moldovei)³, dr. hab., prof. univ. Anatol Petrencu și dr. hab. Zinaida Bolea (Universitatea de Stat din Moldova)⁴, dr. Ludmila D.

¹ Liliana Condraticova, La Academia de Științe a Moldovei au fost comemorate victimele stalinismului, deportate în frigidurile Siberiei acum 75 de ani, [online], <https://asm.md/la-academia-de-stiinte-moldovei-au-fost-comemorate-victimele-stalinismului-deportate-frigidurile> (consultat 15.08.2024).

² Vicepreședintele Academiei de Științe, Ion Hadârcă, propune revizuirea legii privind reabilitarea victimelor regimului communist, [online] <https://radiochisinau.md/vicepresedintele-academiei-de-stiinte-ion-hadarca-propune-revizuirea-legii-privind-reabilitarea-victimelor-regimului-comunist-audio---198751.html> (consultat 15.08.2024).

³ Un celebru artist plastic din R. Moldova, care a învățat meserie fiind deportat în Siberia, a fost comemorat la Academia de Științe a Moldovei, [online] <https://radiochisinau.md/un-celebru-artist-plastic-din-rmoldova-care-a-invatat-meserie-fiind-deportat-in-siberia-a-fost-comemorat-la-academia-de-stiinte-a-moldovei-foto-audio---198653.html> (consultat 15.08.2024).

⁴ Zinaida Bolea: „O situație existențială de limită, cum au fost deportările, ne pune în contact cu limitele noastre”, <https://agora.md/2024/07/06/zinaida-bolea-o-situatie-existentiala-de-limita-cum-au-fost-deportarile-ne-pune-in-contact-cu-limitele-noastre-video>; Subiectul deportărilor, tot mai puțin discutat în societate. Zinaida Bolea: Fără intervenția statului, acest discurs se construiește mai dificil, [online] <https://agora.md/2024/07/07/subiectul-deportarilor-tot-mai-putin-discutat-in-societate-zinaida-bolea-fara-interventia-statului-acest-discurs-se-construieste-mai-dificil> (consultat 15.08.2024).

Cojocaru (Muzeul Național de Istorie a Moldovei)⁵, dr. Claudia-Florentina Dobre (Institutul de Istorie „Nicolae Iorga” al Academiei Române, București)⁶, dr. Liudmila Chiciuc (Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul), dr. Marina Miron (Universitatea de Stat din Moldova), Mariana Mihailevschi (Muzeul de Etnografie Bălți), Maxim Avădăni (Muzeul Național de Istorie a Moldovei) ș.a.⁷

Un moment de maximă încărcătură emoțională, dureros până la lacrimi, a fost prezentat de dr. Rodica Gotca de la Universitatea de Stat din Moldova, care a dat citire la câteva fragmente din amintirile deportaților, evocând spusele unei victime a deportărilor, care se întreba cu ce era de vină pruncul de numai două săptămâni dus în Siberia împreună cu părinții?

În luările sale de cuvânt participanții la eveniment au abordat asemenea subiecte precum drama și rezistența basarabenilor deportați în cel de-al doilea val al deportărilor staliniste, în zorii zilei de 6 iulie 1949; traumele poporului și depășirea tragismului prin care au trecut mii de basarabeni, urmările psihologice și emoționale urmărind acești oameni până

⁵ Masa rotundă „Memorii de neuitat: drama basarabenilor deportați în cadrul operațiunii «SUD» din 5-6 iulie 1949”, [online] https://www.nationalmuseum.md/ro/news/arhive/masa_rotunda_memorii_de_neuitat_drama_basarabenilor_deportati_in_cadrul_operatiunii_sud_din_5_6_iulie_1949/ (consultat 15.08.2024).

⁶ Claudia Florentina Dobre: „Tematica deportărilor și a altor represiuni comuniste ar trebui să fie mult mai promovată în spațiul public”, [online] <https://radiochisinau.md/claudia-florentina-dobre-tematica-deportarilor-si-a-altor-represiuni-comuniste-ar-trebui-sa-fie-mult-mai-promovata-in-spatiul-public---198613.html> (consultat 15.08.2024).

⁷ 04.07.24, 14:00 | MEMORII DE NEUITAT: DRAMA BASARABENILOR DEPORTAȚI DIN 5-6 IULIE 1949 [online] <https://www.youtube.com/watch?v=e24zISyaErg> (consultat 15.08.2024).

în prezent; revenirea în RSS Moldovenească și încercarea de a se încadra în activitate; memoria și speranța basarabenilor, recunoașterea drepturilor și reabilitarea bunului nume al gospodarilor deveniți peste noapte „chiaburi” și „dușmani ai poporului”, trimiși în trenuri marfare în frigidurile Siberiei și largurile Kazahstanului; experiența cercetătorilor români în elucidarea problemelor ce țin de deportările în Bărăgan pe 17-18 iunie 1951, urmând modelul sovietic de strămutare forțată a populației „aflate în grupul de risc”.

Un loc aparte a fost rezervat necesității studierii deportărilor în instituțiile de învățământ, educarea tinerilor în spiritul respectului pentru adevărul istoric. Au fost discutate și anumite studii de caz privind deportarea din sudul Basarabiei (Cahul), nord (Bălți), a etnicilor bulgari din Basarabia; rolul muzeelor naționale, regionale și municipale în abordarea acestui subiect sensibil prin necesitatea realizării unor expoziții permanente sau temporale; includerea monumentelor deportărilor, a muzeelor cu asemenea expoziții în rutele naționale turistice, precum și implicarea tinerilor în cercetare, care alături de seniori pot învăța metodologia interviewării persoanelor deportate, sintetizarea materialului acumulat, elaborarea comunicărilor și articolelor științifice. De asemenea, participanții au constatat că este imperioasă atenția statului față de problema deportărilor prin reluarea cercetărilor în cadrul unui program de stat, similar celui desfășurat între anii 2015 și 2018 sub conducerea dr. hab., prof. univ. Anatol Petrencu, precum și revederea unor acte legislative.

Cel de-al doilea val al deportărilor, din 5-6 iulie 1949, a fost cel mai vast și dur act de strămutare forțată a populației, casele, bunurile celor deportați fiind trecute în folosința colhozurilor sovietice. În cele 3.071 de camioane și 1.736 de vagoane au fost transportate cca 36 de mii de oameni sau peste 11 mii de familii. Expoziția de carte organizată în Sala Mică a AȘM reflectat câteva dintre cercetările istoricilor privind deportările din RSS Moldovenească și impactul distrugător al acestora. Catalogul victimelor regimului sovietic este în acces deschis, realizat practic pentru toate localitățile Republicii Moldova⁸.

⁸ *Cartea Memoriei. Catalog al victimelor totalitarismului comunist*, coord. și red. șt. Elena Postică, Chișinău: Ed. Știința, vol. I, 1999, 464 p.; *Cartea Memoriei. Catalog al victimelor totalitarismului comunist*, coord. și red. șt. Elena Postică, Chișinău: Ed. Știința, vol. II, 2001, 464 p.; *Cartea Memoriei. Catalog al victimelor totalitarismului comunist*, coord. și red. șt. Elena Postică, Chișinău: Ed. Știința, vol. III, 2003, 424 p.; *Cartea Memoriei. Catalog al victimelor totalitarismului comunist*, coord. și red. șt. Elena Postică, Chișinău: Ed. Știința, vol. IV, 2005, 460 p., [online] https://www.nationalmuseum.md/ro/press_releases/memory_book/; <https://arhiva.gov.md/centercartea-memoriei-catalog-al-victimelor-totalitarismului-comunist-center/> (consultat 06.07.2024).

În cadrul evenimentului a fost lansat volumul „Drama basarabenilor: 75 de ani de la deportările staliniste din RSS Moldovenească în cadrul Operațiunii «SUD» (5-6 iulie 1949)” (Iași-Chișinău, 2024, 264 p.+ il.), care a fost realizat ca urmare a susținerii comunicărilor în cadrul secțiunii cu același generic a conferinței științifice internaționale „Patrimoniul cultural de ieri – implicații în dezvoltarea societății de mâine” (ediția a IX-a) din 8-9 februarie 2024, precum și a materialelor elaborate pentru Masa rotundă. În total, volum integrează 17 articole ale autorilor din Republica Moldova și România⁹.

Volumul VI, coordonat de dr. hab. Liliana Condraticova, dr. Ludmila D. Cojocaru și dr. Lidia Pădureac, a apărut la Iași-Chișinău în seria „Patrimoniul cultural de ieri – implicații în dezvoltarea societății de mâine”¹⁰.

Pe finalul evenimentului, în Galeria de artă, inovație și știință (Sala Aurie a AȘM, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 1), participanții au avut posibilitatea să vadă reproducerile articolelor de giuvaiergerie, fildeș, artă emailieră, însoțite de file din dosarul de arhivă al bijutierului Alexei Marco, deportat la 14 ani împreună cu familia în Siberia în zorii zilei de 6 iulie 1949¹¹.

⁹ [online] https://asm.md/sites/default/files/2024-07/Condraticova_4%20iulie_75%20ani%20deportari_prezentare%20volum%26autori_0.pdf (consultat 06.07.2024).

¹⁰ *Drama basarabenilor: 75 de ani de la deportările staliniste din RSS Moldovenească în cadrul Operațiunii „Sud” (5-6 iulie 1949)*. Supliment al revistei științifice „Authentication and Conservation of Cultural Heritage. Research and Technique” (Iași, România), Iași-Chișinău, 2024, volumul VI, 264 p., [online] https://asm.md/sites/default/files/2024-07/Condraticova_75%20ani%20deportari_color_volum_site_0.pdf; https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Condraticova_75_ani_deportari_color_volum_site_0_2024.pdf (consultat 12.07.2024).

¹¹ Pavel Cocârlă, Liliana Condraticova, Redescoperirea unui mare giuvaiergiu basarabeian, în: *Akadosmos*, 2018, nr. 2, pp. 174-178, [online] <http://www.akadosmos.asm.md/files/174-178.pdf> (consultat 15.08.2024).